

«MIKROKREDITBANK» QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI FILIALI TOMONIDAN KO'RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINING UMUMIY IQTISODIY TAHLILI

**Serjanov Aymurat
Medetbaevich**

*Qoraqalpoq davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbekistonda bank tizimini isloh qilish va rivojlantirish, bank sektoridagi sifat o'zgarishlari, xususan banklar tomonidan chakana bank biznesini rivojlantirishdagi ustuvor vazifalar hamda bank xizmatlarini ko'rsatish darajasida mamlakat hududlarining iqtisodiy holati va shuningdek hududlarni iqtisodiy rivojlantirishda bank tizimining rolini oshirish masalalari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar:

bank sektori, chakana bank biznesi, hudud iqtisodiyoti, bank bozorlari, yuqori daromadlilik, hududlar imkoniyatlari.

XX asr 90-yillarning boshlarida tijorat banklari bir qancha sabablarga ko'ra (bozorlarning globallashuvi, raqobatning kuchayishi va boshqalar) mijozlarga xizmat ko'rsatishning turli shakllarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berib, operatsiyalar doirasini sezilarli darajada kengaytirdilar. Xalqaro tajribadan ma'lumki bank xizmatlari tarkibiga quyidagilar kiradi. Bular - bank depozitlari, pul o'tkazmalari, kreditlar, jumladan, avtokreditlar, ipoteka, iste'mol kreditlari, Internet-banking, bank kartalari va boshqalar kabi asosiy shartlar va tushunchalarni o'z ichiga oladi [2].

Yangilangan bank xizmatlari bozori shakllanishi boshlandi, unda an'anaviy operatsiyalar turlari bilan bir qatorda yangi xizmatlar ham rivojlandi. Raqobat kuchayib borayotgan sharoitda yangi mijozlarni jalb qilish uchun banklar noan'anaviy xizmatlarni, jumladan, overdraft kreditlash, kredit liniyalari va mijozlarga ma'lumot materiallarining butun to'plamini taqdim etish kabi xizmatlarni ko'rsatishni boshlaydilar. Raqobat sharoitida mijozlar uchun kurashda ko'plab banklar muvoffaqiyatli bozor strategiyasini ishlab chiqish va xizmatlarning yangi shakllarini ishlab chiqishga e'tibor qaratadi. Rivojlangan mamlakatlarda bank operatsiyalari sohasidagi eng barqaror tendentsiyalar qatorida barcha turdagi mijozlarga har tomonlama xizmat ko'rsatuvchi banklar sonining kengayishi qayd etilmoqda. Demakki banklar ko'proq mijozlar bilan bank xodimlari va mijozlar o'rtasidagi shaxsiy muloqot yoki turli xil aloqa vositalari: pochta yozishmalari, telefon va internet aloqalari va boshqalar orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatishga intilmoqda.

Tadqiqotlarda qayd etilishicha 2021-yilda raqamli bankingning eng rivojlangan geografik markazi Buyuk Britaniya bo'lgan – mamlakatdagi barcha moliyaviy operatsiyalarning 71,0 foizi raqamli bank mexanizmlari orqali amalga oshirilgan. Ikkinchi o'rinda Osiyo mintaqasida (Singapur va Gonkong) – har biri 67,0%, Avstraliya esa uchinchi o'rinda – 58,0%. Shunisi e'tiborga loyiqki, AQShda raqamli texnologiyalar sohasidagi eng yuqori taraqqiyot darajasiga qaramay, raqamli banking ulushi atigi 46,0% ni tashkil etgan [3].

So'nggi yillar O'zbekiston bank sektori uchun sifat o'zgarishlar davri bo'lmoqda. Xususan banklar chakana bank biznesini rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab olib, o'z strategiyalarini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Yaqin kelajakda bu muqarrar ravishda ba'zi jarayon ishtirokchi o'yinchilarining raqobatbardosh pozitsiyalarining kuchayishiga va boshqalarning zaiflashishiga olib keladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, faqat rivojlangan filial tarmog'iga ega bo'lgan yirik bank chakana biznesda yuqori daromadga erishishi mumkin.

Amaliyotda bu ko'p jihatdan mintaqaviy chakana bozorlarga kirish vazifasi bilan bog'liq bo'lgan jadal konsolidatsiya jarayonlari bilan tasdiqlanadi. O'tgan yillar davomida biz mamlakatlar hududlarida o'z ishtirokini jadal kengaytirayotgan diversifikatsiyalangan moliyaviy konglomeratlarning shakllanishiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Agar mamlakat hududlarida chakana biznesning rivojlanish holatini bugungi kunda mahalliy bank bozorlarining hanuzgacha yetarli darajada to'yinmagan deb baholaydigan bo'lsak, unda masala istiqbolli hisoblanadi. Sababi bank xizmatlarini ko'rsatish darajasida Toshkent va Toshkent viloyatidan sezilarli darajada orqada qolish nafaqat muammoli tushkunlikka tushgan hududlar uchun, balki O'zbekiston Respublikasining kuchli ishlab chiqarish salohiyatiga ega subyektlari uchun ham saqlanib qolmoqda. Mamlakatimiz hududlarining yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishga asosiy hissa qo'shayotganini hisobga olsak, shu munosabat bilan hududiy bank xizmatlari bozorlarining jadal o'sish tendensiyasi va, xususan, chakana operatsiyalar segmentini tabiiy deb hisoblashimiz mumkin.

Shu asosda mamlakatimizda moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratilmoqda. Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investitsiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan O'zbekiston Respublikasining [“O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida”](#)gi, [“Banklar va bank faoliyati to'g'risida”](#)gi, [“Valyutani tartibga solish to'g'risida”](#)gi hamda [“To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida”](#)gi yangilangan qonunlari qabul qilindi.

Shu bilan birga 2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini osloh qilish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha, shu jumladan quyidagi maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olindi:

bank tizimi aktivlarining umumiy hajmida davlat ulushi bo'lmagan banklar aktivlari ulushini joriy 15 foizdan 2025-yilga kelib 60 foizgacha oshirish;

banklar majburiyatlarining umumiy hajmida banklarning xususiy sektor oldidagi majburiyatlari ulushini joriy 28 foizdan 2025-yil yakuniga 70 foizgacha oshirish;

2025-yilga kelib davlat ulushi mavjud kamida uchta bank kapitallariga zarur tajriba, bilim va obro'ga ega kamida uchta strategik xorijiy investorlarni jalb qilish; umumiy kreditlash hajmida nobank kredit tashkilotlari ulushini joriy 0,35 foizdan 2025-yilga kelib 4 foizgacha oshirish [1].

Shuni ham ta'kidlash kerakki, O'zbekiston mintaqalarida bank biznesi biroz notekis rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasining aksariyat subyektlari uchun o'sish potentsiali pastligicha qolmoqda. Shu bilan birga, yaqin kelajakda O'zbekiston bank sektorida operatsiyalar hajmini oshirishga katta hissa qo'shishga qodir bo'lgan yetakchi mintaqalarning cheklangan guruhi tariqasida shakllanmoqda. Avvalo, biz O'zbekiston Respublikasining yuqori aholi soni bilan ajralib turadigan hududlari haqida gapiramiz. Bunda mintaqalarning bank biznesini yuritish uchun jozibadorligiga uning urbanizatsiya darajasi, xususan, uning hududida millionlab aholiga ega shaharlarning mavjudligi sezilarli darajada ta'sir qiladi. Fikrimizcha megapolislarga aylanayotgan shaharlarda yuqori darajaga yetadigan turar-joy zichligi banklarga chakana mijozlarni jalb qilish va ularga xizmat ko'rsatishda eng yaxshi imkoniyatlarni taqdim etadi deb hisoblaymiz.

Bundan tashqari, shaharlarda yashash va ishlashning o'ziga xos xususiyati bank xizmatlariga talabning yuqori darajasini bildiradi. Demak ko'rinib turibdiki, eng istiqbolli bank bozorlariga kuchli iqtisodiy salohiyatga ega hududlar kiradi. Shuningdek hududida gaz va neft qazib olish, metallurgiya va kimyo sanoati faoliyat yurituvchi hududlar bank xizmatlarini ko'rsatish uchun eng qulay bozorlar deb baholash mumkin[4-6]. Shu bilan birga, muayyan hududda bank biznesini yuritishning jozibadorligini baholashda ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish darajasini hisobga olish kerak.

Xulosa qilib aytganimizda, bizning fikrimizcha iqtisodiyoti eksportga yo'naltirilgan yagona tarmoqli mamlakatlar sharoitida banklarning mavqei, ayniqsa, tashqi tovar bozoridagi tebranishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, buni esa salbiy omil sifatida baholashimiz mumkin. Shuni ham hisobga olish kerakki, bugungi kunda ularda ichki yo'naltirilgan sanoat ishlab chiqarishi ustunlik qilganligi sababli istiqbolsizlar toifasiga kiruvchi ko'plab muammoli hududlar (masalan, ekologik inqiroz bilan bog'liq Orolbo'yi mintaqasida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi kabi) davlat tarkibiy siyosatining ustuvor yo'nalishlarini rivojlantirishi natijasida o'z mavqei sezilarli darajada yaxshilashi mumkin deb hisoblaymiz. Shunday qilib, davlat tomonidan rag'batlantirilgan xorij kapitalining tegishli tarmoqlarga jalb etilishi iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish uchun jiddiy turtki bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020 yildagi PF-5992-sonli "2020 - 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi qarori. <https://www.lex.uz>

2. Ho'jayorov H.B. Tijorat banklarida kreditlash xizmatlari samaradorligini oshirishning mohiyati va iqtisodiy ahamiyati // Iqtisod va moliya. 2022. №5 (153). 29-38 b.

3. Burmeister C., Lüttgens D., Piller F. T. Business model innovation for Industrie 4.0: Why the "Industrial Internet" mandates a new perspective on innovation. *Die Unternehmung*. 2016;72(2):124–152. DOI:10.5771/0042–059X-2016–2–124